

doi: 10.5281/zenodo.4966132

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ

Teacher's Training for Healthcare Competence Formation of Children

Nadiia Kotsur

*Ph.D. (hab.) in History, Professor,
Head of the Department of Medical and Biological Disciplines and Valeology
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
n.kozur@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-4720-2227>*

Abstract. *The crucial component of the professional competence of a modern teacher is the healthcare competence formation among children. After the profound analysis of teacher's training for children's healthcare competence, we have revealed that the effectiveness of the pedagogical awareness in children's healthcare is dependent on the level of teacher's competence.*

The analysis of the theoretical background of this issue demonstrates that the health issue has become an inseparable part of a pedagogical activities, and the healthcare has become an object of the pedagogical influence. Social value of the children's healthcare is of great importance; as a result, there is a need in enhancing teacher's competence to raise children's healthcare competence. However, this issue has not been profoundly analyzed yet in terms of theoretical and methodological aspects.

Key words: *health, healthcare competence, healthy lifestyle, children, teacher.*

Вступ

Introduction

Одним із пріоритетних напрямів реформування дошкільної освіти в Україні є збереження і зміцнення здоров'я дітей, забезпечення їх гармонійного фізичного, психічного та духовного розвитку, що визначає ступінь їх життєздатності, життєтворчості, можливості реалізувати свої потенційні біологічні та соціальні функції. Про це зазначається у державних документах, якими керується дошкільна освіта: Законах України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Базовому компоненті дошкільної освіти».

Соціальна значущість здоров'язбереження дітей актуалізує питання підготовки вихователя до формування в дітей здоров'язбережувальної компетентності, організації відповідного середовища в закладах дошкільної освіти та впровадження інноваційних оздоровчих технологій. Водночас, у системі професійної підготовки вихователя в закладах вищої освіти, орієнтованій на вирішення проблеми здоров'я дітей, здоров'язбережувальна компетентність не належить до затребуваних завдань. Вона набуває вагомості вже при сформованих професійних компетенціях.

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

Мета нашого дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні важливості формування здоров'язбережувальної компетентності в майбутніх вихователів у процесі їх професійної підготовки та визначенні її структури.

Питання формування, збереження і зміцнення здоров'я дошкільників знаходиться в центрі уваги широкого кола вчених. У наукових працях Т. Андрющенко, Г. Беленької, М. Машовець Л. Лохвицької, С. Юрочкіної, Н. Денисенко Т. Овчиннікової, О. Богініч, Н. Левінець та інших висвітлюються питання надання дітям знань про основи здоров'я, формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я, особливості формування основ здорового способу життя, фізичного та психічного здоров'я дошкільників, забезпечення в закладах дошкільної освіти здоров'язбережувального середовища. Водночас проблема професійної підготовки майбутніх вихователів до формування здоров'язбережувальної компетентності у дошкільників не була предметом спеціального дослідження. Окремі її аспекти висвітлені в наукових працях Т. К. Андрущенко, І. Мардарової, В. В. Нестеренко, С. В. Гозак.

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти та педагогічної науки відбувається інтеграція культурологічного та компетентнісного підходів до підготовки фахівця. У зв'язку з цим у науковий обіг вводиться поняття компетентності здоров'язбереження як якості особистості, що охоплює знання про будову і функції організму людини, норми і правила гігієни, ціннісні орієнтації на здоровий спосіб життя, досвід здоров'язбережувальної діяльності. Здоров'я дітей стає педагогічною категорією, а його збереження – об'єктом педагогічного впливу.

Враховуючи те, що вихователь має бути взірцем життєтворчості для формування культурно-ціннісних установок у підростаючого покоління, його професійна педагогічна підготовка потребує здоров'язбережувальної переорієнтації у напрямку сталого розвитку. У Державному стандарті дошкільної освіти передбачено формування культури здоров'я дошкільників, визначена здоров'язбережувальна компетенція дошкільника, зокрема: обізнаність дитини дошкільного віку із будовою свого тіла, гігієнічними навичками за його доглядом; забезпечення безпечними продуктами харчування, основними показниками власного здоров'я; вміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи, застосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров'я, дотримання правил безпеки життєдіяльності тощо (Богущ, Беленька, Богініч, 2012). Отже, державний стандарт спрямовує майбутніх вихователів з дошкільного віку формувати у дітей оздоровчий світогляд, мотивацію та здоров'язбережувальну поведінку. Як зазначає дослідниця І. Мардарова, проблема готовності майбутніх вихователів до формування культури здоров'я дошкільників потребує упровадження моделі професійної підготовки у закладі вищої освіти (Мардарова, 2019: 195).

Аналізуючи джерела та літературу із зазначеної проблеми, нами виділені ті аспекти, які спрямовані на підготовку вихователя до формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей у закладах дошкільної освіти. До них віднесено:

- концептуальні основи знань про здоров'я дітей і його складових, розвиток культури здоров'я;
- прищеплення здорового способу життя (психолого-педагогічні та медико-гігієнічні аспекти);
- навички безпечної поведінки;
- культивування здоров'ятворчої, здоров'язбережувальної, життєактивної поведінки;
- формування в особистості ціннісного ставлення до навколишнього середовища, до людей, до самої себе;

- володіння методами комплексної оцінки стану здоров'я і системою практичних умінь та навичок, які забезпечують збереження та зміцнення здоров'я дітей;
- використання знань про збереження і зміцнення здоров'я, про саморегуляцію і самокорекцію;
- володіння методами і засобами надання першої допомоги;
- здатність проводити профілактику дитячого травматизму.

Дослідники в галузі педагогіки О. Є Антонова і Н. М. Поліщук зазначають, що починати формування здоров'язбережувальної компетентності особистості потрібно ще із дошкільного віку, оскільки цей процес є тривалим, неперервним, ґрунтується на принципах спадкоємності і наступності. Необхідно вже у дошкільному віці формувати у дітей уявлення про адаптацію людини до життя в природних умовах певного регіону; про здоровий спосіб життя сучасної людини: режим дня, харчування, фізичну активність, звички, психологію безпечної поведінки і турботу про здоров'я. У зв'язку з цим одним із найважливіших завдань закладу дошкільної освіти є формування мотивів поведінки дитини, необхідність навчання бути здоровим, формування поведінкових навичок здорового способу життя, вміння застосовувати для зміцнення свого здоров'я оздоровчу силу природи свого краю. Результатом роботи з формування здорового способу життя має стати здоров'язбережувальна компетентність дитини, як її здатність самостійно вирішувати завдання, пов'язані з підтримкою, зміцненням і збереженням свого здоров'я. Це властивість особистості дитини, яка охоплює: систему знань про людину та її здоров'я, здоровий спосіб життя; мотиви, які мають збережувальну спрямованість по відношенню до себе і навколишнього світу, спонукають до ведення здорового способу життя; потребу у засвоєнні способів збереження свого здоров'я, у виборі здорового способу життя, у способах вивчення, збереження і корекції здоров'я, орієнтованих на самопізнання і самореалізацію (Антонова, Поліщук, 2016).

Аналізуючи структуру і зміст формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів, слід виокремити три компоненти: змістовий, діяльнісний, особистісний. *Змістовий компонент* передбачає наявність у особистості знань з конкретної дисципліни, а також із суміжних дисциплін, які виражають квінтесенцію спеціальності (концептуальна компетентність), якій навчається майбутній фахівець. Прикладом можуть слугувати дисципліни, що послідовно вивчаються: анатомія і фізіологія дітей дошкільного віку, основи педіатрії і дитячої гігієни, основи медичних знань, валеологія, безпека життєдіяльності. Зазначений компонент визначає теоретичну готовність до застосування технологій здоров'язбереження та відображає знання, за допомогою яких можна зміцнювати й зберігати здоров'я; знання, необхідні для здійснення здоров'язбереження в професійній діяльності; знання про себе як суб'єкта здоров'язбережувальної діяльності, сутнісні характеристики й умови стану здоров'я особистості. *Діяльнісний компонент* охоплює інваріантні професійні знання з проблеми збереження здоров'я, до яких належать і практичні вміння (володіння): комплекс практико-орієнтованих занять (семінарські заняття, лабораторний практикум, практичні заняття, розв'язання ситуаційних завдань, ділові і рольові ігри тощо). Показниками діялісного компонента є наявність у студента проєктувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок, що сприяють практичному застосуванню здоров'язбережувальних технологій. *Особистісний компонент* характеризується інтегрованими особистісними якостями, які виражаються в наявності природжених здібностей до навчання і вміння самостійно здобувати знання, тобто самостійно

працювати з науковою і навчальною літературою (підготовка рефератів, доповідей, статей, участь в науково-дослідній роботі тощо). Студент повинен володіти не лише знаннями з питань здоров'язбереження дітей, але й вміти використовувати їх відповідно до ситуації. В цьому аспекті вагоме значення має педагогічна практика, яку студент проходить у закладі дошкільної освіти.

Методологічною основою технології формування здоров'язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку, як зазначає дослідниця Т. Андрущенко, є компетентнісний, аксіологічний, культурологічний та особистісно-діяльнісний підходи. Одним із показників сформованості здоров'язбережувальної компетентності є свідоме бажання дітей брати участь у здоров'язбережувальній діяльності, у процесі якої вони простежують і поступово починають розуміти залежність стану здоров'я від способу життя, дотримуватися правил здоров'язбережувальної поведінки (Андрущенко, 2019: 277).

Отже, здоров'язбережувальна компетентність майбутнього вихователя формується в процесі професійної педагогічної освіти. Наявне методологічне підґрунтя дає можливість визначити структуру, зміст, функції, критерії сформованості здоров'язбережувальної компетентності вихователя.

Перспективи подальших досліджень полягають у з'ясуванні рівня знань у майбутніх вихователів стосовно формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку.

Литература *References*

Андрущенко Т. К. Науково-методичний контент формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільників // *Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Рибалко. Тернопіль : Осадца В.М., 2019. С. 277.*

Антонова О. Є., Поліщук Н. М. Підготовка вчителя до розвитку здоров'язбережувальної компетентності учнів: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016, 248 с.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш; авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Беленька, О. Л. Богініч та ін. *Вихователь-методист дошкільного закладу*. Спецвип. Київ, 2012. 30 с.

Мардарова І. Підготовка майбутніх вихователів до формування культури здоров'я дошкільників. *Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського, Педагогічні науки*. № 2 (65). 2019. С.195-200.

